

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

**ROSSIYANING BIRINCHI PREZIDENTI B. N. YELVIN
NOMIDAGI URAL FEDERAL UNIVERSITETI**

TOSHKENT IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA INSTITUTI

**INSON FAROVONLIGINI
O'RGANISHDA FANLARARO
YONDASHUV**

xalqaro ilmiy konferensiya materiallari

II QISM

Toshkent - 2023

UO'K 08
KBK 94

Mas'ul muharrir:

Muxamedov Gafurjon Isroilovich

Kimyo fanlari doktori, professor, O'zbekiston fan arbobi

Tahrir hay'ati:

O.D.Ziyadullayev, E.E.Simanyuk, J.E.Usarov, S.B. Malix, D.O.Ximmataliyev, T.N.Tixomirova, R.A.Ikromov, Serdar Serdar uglu, J.F.Ravshanov, A.A.Pecherkina, G.O.Ernazarova, D.E.Chernouxov, F.U.Qodirova, YU.V.Zapariy, N.X.Elmurzaeva, YU.E.Pyankova, SH.R.Samarova, A.P.Andropov, A.N.Rasulov, S.B.Qorayev, I.D.Qodirov, S.Gayupova, K.R.Mamadaliyev, A.S.Burnasov, N.J.Eshnayev, SH.E.Nurmamatov

Konferensiyaning maqsadi jamiyatda inson farovonligini oshirish muammolarini o'rganish va bu yo'lda izlanishlar iolib borayotgan tadqiqochilarga amaliy yordam berish, ularni birlashtirishdan iborat. Insonning hayotda yashash darajasining sifat jihatidan o'sib borishi, raqamlashtirish jarayonlarining jamiyat, ijtimoiy guruhlar va shaxslarga ta'sirini o'rganishga fanlararo yondashuvni ishlab chiqishni nazarda tutadi. To'plamdan shaxs farovonligining psixologik, inson farovonligining demografik jihatlari, ijtimoiy-madaniy aspektlari, ta'lim inson farovonligining bosh omili ekanligi, mustaqil-ta'lim klasteri inson farovonligining asosi va raqamlashtirishning inson farovonligini ta'minlashdagi qulayliklari masalalariga bag'ishlangan maqolalar o'rin olgan. Kitob soha mutaxassislar, ilmiy tadqiqotchilar, magistrantlar va bakalavriat talabalari hamda keng o'quvchilar ommasiga mo'ljallangan.

Ilmiy to'plam Chirchiq davlat pedagogika universiteti Ilmiy Kengashining 2023 yil 27 sentyabrdagi 02-sonli qo'shma yig'ilish qarori bilan nashrga tavsiya etilgan. Ilmiy to'plam maqolalarida keltirilgan iqtibos va dalillar obyektivligi mualliflar zimmasida qoldiriladi.

Mualliflar qarashi va asarlar nomlaridagi imlo tahririyat nuqtayi nazaridan farqlanishi mumkin.

ISBN 978-9910-9966-6-5

© Zebo prints, 2023.

© Chirchiq davlat pedagogika universiteti

повысить эффективность предоставления информации, улучшить ее усвояемость

Список литературы

Богданова И.М. Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей на основе использования инновационных технологий: автореф дис.. пед.наук. – Киев: Ин-т пед.АПН Украины, 2003. - 39 с.

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: Педагогика, 1989. - 14 с.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНО-КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Абдуллаев Ойбек Алишер угли

преподаватель Чирчикского государственного педагогического университета

Аннотация: В статье представлены концептуальные основы педагогико-психологического сопровождения учебно-коррекционного процесса детей с нарушением зрения в условиях специализированных образовательных учреждений. На основе современных научных подходов раскрыта сущность педагогико-психологического сопровождения как целостной междисциплинарной системы, обеспечивающей согласованное взаимодействие педагогических, психологических, коррекционно-развивающих и социальных механизмов поддержки личности обучающегося. Обоснованы методологические предпосылки формирования концепции сопровождения, включающие личностно-ориентированный, системный, компетентностный, деятельностный и аксиологический подходы.

Ключевые слова: педагогико-психологическое сопровождение, концептуальные основы, дети с нарушением зрения, учебно-коррекционный процесс, специальное образование, индивидуализация обучения, междисциплинарное взаимодействие.

Современное развитие системы специального образования характеризуется переходом от преимущественно компенсаторной модели обучения к гуманистической образовательной парадигме, ориентированной на полноценное развитие личности ребенка с особыми образовательными потребностями. В этих условиях особую значимость приобретает проблема создания научно обоснованной системы педагогико-психологического сопровождения, обеспечивающей не только усвоение обучающимися образовательных программ, но и их личностное становление, успешную социальную адаптацию, эмоциональное благополучие и максимальную реализацию индивидуального потенциала. Особенно актуальной данная проблема становится применительно к детям с нарушением зрения, поскольку ограниченность зрительного восприятия оказывает влияние не только на процессы обучения, но и на формирование познавательной активности, коммуникативного поведения, пространственной ориентировки, эмоционально-волевой сферы и механизмов социальной интеграции.

В последние десятилетия мировая образовательная практика демонстрирует устойчивую тенденцию к переосмыслению содержания сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Если ранее основное внимание уделялось преимущественно коррекции имеющихся нарушений, то современные исследования рассматривают сопровождение как непрерывный процесс создания условий для раскрытия потенциальных возможностей личности, формирования самостоятельности и обеспечения устойчивого индивидуального развития. Подобный подход отражает изменение самой философии специального образования, в центре которой находится ребенок как активный субъект образовательного процесса, обладающий уникальными образовательными потребностями, ресурсами и индивидуальной траекторией развития.

Особое место в реализации данной образовательной стратегии занимает педагогико-психологическое сопровождение. Вместе с тем анализ современной научной литературы показывает отсутствие единого понимания содержания данного понятия. В педагогических исследованиях сопровождение чаще рассматривается как система педагогической помощи, направленная на обеспечение успешного обучения, тогда как психологические исследования акцентируют внимание на поддержке эмоционального состояния, личностного развития и социальной адаптации ребенка. В результате педагогические, психологические и коррекционно-развивающие мероприятия нередко реализуются автономно, без единой концептуальной основы, объединяющей деятельность всех специалистов.

Для детей с нарушением зрения подобная разобщенность особенно чувствительна. Специфика зрительной депривации обуславливает необходимость комплексного воздействия, объединяющего педагогические, психологические, коррекционные, социальные и реабилитационные компоненты в единую систему. Эффективность образовательного процесса определяется не отдельными технологиями или методиками, а согласованностью действий педагогов, психологов, тифлопедагогов, воспитателей, родителей и других участников сопровождения. Именно поэтому современная специальная педагогика нуждается в разработке концептуальных оснований, позволяющих рассматривать сопровождение как самостоятельную научную категорию, обладающую собственной структурой, закономерностями, принципами и механизмами функционирования.

Необходимость разработки концептуальных основ педагогико-психологического сопровождения обусловлена также изменением требований к качеству специального образования. Современные образовательные стандарты ориентированы не только на достижение академических результатов, но и на развитие ключевых компетенций, социальной активности, самостоятельности, эмоциональной устойчивости и способности обучающихся к успешной жизнедеятельности в постоянно меняющихся условиях. Реализация подобных задач невозможна без формирования целостной научной концепции сопровождения, интегрирующей достижения педагогики, психологии, специальной педагогики, нейропсихологии и смежных наук.

Целью настоящего исследования является теоретическое обоснование концептуальных основ педагогико-психологического сопровождения учебно-коррекционного процесса детей с нарушением зрения, раскрытие его сущностных характеристик, методологических оснований, принципов, структурных компонентов и функций как целостной научной системы, обеспечивающей эффективность современного специального образования.

При этом создаются благоприятные условия для разделения учебных материалов на блоки, обеспечения связи между ними, их целенаправленного проектирования и привлечения внимания учащихся к усвоенным знаниям. На этой основе учащиеся вступают в процесс когнитивного восприятия учебных материалов. Анализ показывает, что каждый текст научного содержания состоит из введения, основной части, заключения, и должна быть предусмотрена связь между заголовками и абзацами. Часть текста обобщает полученные знания, что расширяет возможности их когнитивного восприятия. Поскольку это целостные параграфы или тексты из 2–3 предложений, учебные материалы, представленные в учебниках, относятся к теоретической части содержания образования и важны для закрепления и систематизации усвоенных знаний. В большинстве случаев учебные материалы научного содержания, предлагаемые учащимся, считаются большими, сложными и неблагоприятными для когнитивного восприятия учащихся. При выборе учебных материалов научного содержания считается целесообразным опираться на конкретные дидактические законы и доказательства.

Проблема педагогико-психологического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями на протяжении последних десятилетий остается одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений современной педагогической науки. Существенное расширение научных представлений о сопровождении обусловлено переходом специального образования от компенсаторной модели к модели комплексного сопровождения личности, ориентированной на обеспечение качества жизни, социальной интеграции и устойчивого личностного развития обучающегося. В связи с этим понятие педагогико-психологического сопровождения постепенно выходит за рамки традиционного понимания педагогической помощи и приобретает статус самостоятельной научной категории, объединяющей достижения педагогики, психологии, специального образования, нейропсихологии и социальной педагогики.

В исследованиях отечественных ученых значительное внимание уделяется вопросам совершенствования содержания специального образования, организации коррекционно-развивающего обучения и созданию условий для полноценного развития детей с особыми образовательными потребностями. В работах Г.С. Абдуллаевой, Ш.М. Амирсаидовой, Л.Р. Муминовой, У.Ю. Файзиевой, Р.Ш. Шомахмудовой, Ф.У. Кодировой, Д.Б. Якубжановой и других исследователей раскрываются особенности психолого-педагогической поддержки, вопросы коррекционной направленности обучения, индивидуализации образовательного процесса и формирования адаптивной образовательной среды. Существенным достижением данных исследований является научное обоснование

необходимости комплексного учета возрастных, психофизиологических и образовательных особенностей детей с нарушением зрения при проектировании образовательного процесса.

Методологическую основу настоящего исследования составили современные философские, педагогические и психологические концепции развития личности, определяющие образование как целостную систему формирования интеллектуального, эмоционального, социального и личностного потенциала обучающегося. Исследование базируется на положении о том, что педагогико-психологическое сопровождение детей с нарушением зрения представляет собой самостоятельную научную систему, функционирование которой определяется совокупностью взаимосвязанных закономерностей, принципов, структурных компонентов и организационно-педагогических механизмов.

Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть на содержание педагогико-психологического сопровождения учебно-коррекционного процесса детей с нарушением зрения. Анализ современных научных публикаций свидетельствует о том, что большинство существующих исследований рассматривает сопровождение либо как совокупность психолого-педагогических мероприятий, направленных на решение отдельных образовательных задач, либо как организационную форму взаимодействия специалистов, обеспечивающих коррекционную помощь обучающимся. Подобные подходы, безусловно, внесли существенный вклад в развитие специальной педагогики, однако они преимущественно описывают практические механизмы сопровождения, оставляя недостаточно разработанными его концептуальные и методологические основания.

Таким образом, разработанная концепция не только расширяет теоретические представления о педагогико-психологическом сопровождении, но и формирует методологическую платформу для дальнейшего развития специальной педагогики. Ее применение способствует переходу от фрагментарных форм поддержки к научно организованной системе сопровождения, ориентированной на долгосрочное развитие личности ребенка, повышение качества учебно-коррекционного процесса и обеспечение его успешной социальной интеграции.

Литературы

1. Shomurodov J.O. Methods for ensuring the cognitive perception of students of educational materials with artistic and aesthetic content"// Asian Journal of Multidimensional Research Impact factor :SJIF 2021=7.699DOI:10.5958/2278-4853.2021.00474.2021-йил, 5-май.

2. Shomurodov J.O. Possibilities of cognitive technologies in providing students with artistic and aesthetic educational materials Current Research journal of pedagogics Master Journals United States of America DOI-10.37547/crjp (ИССН -2767-3278) volume 03 iccuc 02 PAGES: 9-12 SJIF: impact factor (2021: 5. 714) 2022 volume 3.

3. Шамуродов Г.О. На основании его структуралистского материала онакучиларнинг когнитив принял участие в кенгайти-тренинге /учебном и инновационном исследовании. Национальный журнал науки методик №5 2021-йил, октябрь. ISSN 2181-1709(P) ISSN2181-1717(E) 269-273-6. <http://interscience.uz/>

4. Ernazarova G.O. Theoretical basis of preparation of future teachers for professional pedagogical activity/ International interdisciplinary research journal (giirj). ISSN(E) 2347-6915. Impact-Factor 7.472 in volume 10. №1. 2022 / page № 694-699.

Shukurllayev J.M. Magistrnlarni ilmiy va kasbiy faoliyatga tayyorlash akmeologiyasi	60
Xabibullayev S.X. Umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun milliy harakatli o'yinlarning o'rni va ahamiyati.	63
Yuldoshev Otabek. Modern approaches to using techno-genic civilization in education	66
С.Р.Абдалова, А. Мавлянов. Радикальная реструктуризatsiя системы образования	68
С.Р.Абдалова. Практические основы организatsии образования	71
С.Р.Абдалова. Актуальные вопросы совершенствования образования	75
Абдуллаев Ойбек Концептуальные основы педагогико-психологического сопровождения учебно-коррекционного процесса детей с нарушением зрения	78
Алламбергенова М.Х. Ахборот технологияларини касбий фаолиятга и ўналтириб ўқитиш	82
Бабаева Хулкаррой. Инновационный кластер педагогического образования, как условие достижения качественных показателей	85
Боровикова М. В. Роль образования как важный фактор дальнейшего прогресса человечества	87
Виноградова К.А. Психолого-педагогическое сопровождение развития жизнестойкости подростков в процессе школьного обучения	90
Жумаева Юлдуз. Преимущество технологии foresight	92
Исламова Мафтуна. Организatsии современной образование на основе акмеологического подхода	94
Икрамов Равшан. Таълимни модернизatsiя қилишда замонавий таълим инновatsiяларнинг ўрни	98
Кадирова Хуршида. Применение в профессиональном образовании акмеологического подхода	101
Кайнарлова Икбол. Педагогические основы natsионально-духовного воспитания учащихся	105
Калдибеков Алибек. Кластерли ендашув асосида бўлажак педагогларнинг технологик компетентлигини шакллантириш	108
Мальцев А. В., Устюжанина А. А. Благополучие и удовлетворенность жизнью современного учителя	111
Мукумова Д.И., Темирова З.И. «Повышение креативности студентов профессионального образования на основе педагогических технологий»	115
Оринина Л.В. Специфика современной андрагогики в меняющихся социокультурных условиях	119
Петрович В.Г. Российское образование как фактор профессионального и жизненного успеха узбекской молодежи (на примере саратовской области)	122